

**Конспект высших сосудистых растений гор Южной Сибири. Семейство
Caryophyllaceae (роды *Agrostemma*–*Mesostemma*)**

А. В. Анисимов^{1,2}, В. Ф. Зайков^{1,3}, А. А. Кечайкин^{1,4}, С. Ю. Панкратов^{1,5}, А. И. Шмаков^{1,6}

¹ Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул, 656049, Россия.

² E-mail: anisimov_andrew_2001@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1015-7795>

³ E-mail: vz1703@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-1641-9458>

⁴ E-mail: alekseikechaikin@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-0754-4698>

⁵ E-mail: s-pankratov2000@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-6518-7000>

⁶ E-mail: alex_shmakov@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1052-4575>

В конспекте приведен список видов сосудистых растений гор Южной Сибири, охватывающий Семейства Caryophyllaceae (роды *Agrostemma*–*Mesostemma*). При составлении конспекта были использован ряд литературных источников, включающие крупные флористические обработки (Сосудистые растения советского Дальнего Востока, 1985–2006; Флора Даурии, 2008–2015; Флора Сибири, 1987–2003 и др.), материалы региональных Красных книг (Алтайского края, 2016; Амурской области, 2020; Забайкальского края, 2017; Красноярского края, 2012; Кузбасса, 2021; Республики Бурятия, 2013; Республики Саха (Якутия), 2017; Республики Хакасия, 2012), региональные Определители растений (Алтайского края, 2003; Бурятии, 2001; Кемеровской области, 2001; Новосибирской области, 2000; Республики Алтай, 2012; Республики Тывы, 2007; Красноярского края, 1979; Якутии, 2020) и конспекты (Конспект флоры Азиатской России, 2012; Конспект флоры Иркутской области, 2008; Конспект флоры Сибири, 2005 и др.), а также систематические и флористические публикации разного ранга. Кроме этого использованы фонды ряда российских Гербариев (LE, ALTB, TK, MW, NS, NSK, VLA, IRK и др.).

Порядок изложения семейств покрытосеменных согласно APG4 (2014). Рода и виды расположены в алфавитном порядке.

Распространения видов по территории гор Южной Сибири дается по административным районам: Алт. кр. – Алтайский край, Забайк. кр. – Забайкальский край, Красн. кр. – Красноярский край, Хабаров. кр. – Хабаровский край, Респ. Алт. – Республика Алтай, Респ. Бур. – Республика Бурятия, Респ. Тыва – Республика Тыва, Респ. Хакас. – Республика Хакасия, Респ. Якут. – Республика Якутия, Амур. обл. – Амурская область, Ирк. обл. – Иркутская область, Кем. обл. – Кемеровская область, Новосиб. обл. – Новосибирская область (Анисимов и др., 2023).

Семейство **Caryophyllaceae** Juss., nom. cons.

Род *Agrostemma* L.

A. githago L. 1753, Sp. Pl.: 435. – Посевы, иногда ж.-д. насыпи; сорное. – Распространение: Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл. – Лекарственное: экстракт надземной части обладает антиоксидантными свойствами (Kucukkurt et al., 2011); водный экстракт семян проявляет цитотоксическую активность в отношении клеток линии AGS (рак желудка) (Bohlooli et al., 2015).

Род *Arenaria* L.

A. leptocladus (Reichenb.) Guss. 1844, Fl. Sicul. Syn. 2: 284. – Пустынные степи, каменистые склоны. – Распространение: Алт. кр., Респ. Алт., Кем. обл. – Хим. состав: сапонины, флавоноиды (Растительные..., 1984).

A. redowskii Cham. et Schlecht. 1826, Linnaea 1: 58. – Щебнистые осыпи в гольцовом поясе. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл.

A. serpyllifolia L. 1753, Sp. Pl.: 423. – Близ жилья, у дорог, залежи, щебнистые склоны. – Распространение: Алт. кр., Респ. Алт., Респ. Хакас., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины, алкалоиды, флавоноиды. Лекарственное: обладает противовоспалительными свойствами (Zhou G. et al., 2013). Кормовое.

Род *Atocion* Adans.

A. armeria (L.) Fourg. 1868, Ann. Soc. L. Lyon, N. S. 16: 344. – Долины рек, огороды; заносное. – Распространение: Амур. обл. Редко. – Хим. состав: флавоноиды (Растительные..., 1984).

Род *Cerastium* L.

C. arvense L. 1753, Sp. Pl.: 438. – Остепненные луга, осветленные леса, опушки, близ жилья и дорог. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: углеводы и родственные соединения, сапонины, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, флавоноиды. Лекарственное: настои применяются как успокаивающее и для ванн при геморрое (Растительные..., 1984). Кормовое.

C. beerlingianum Cham. et Schlecht. 1826, Linnaea 1: 62. – Прибрежные пески и галечники, горная тундра. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл.

C. bungeanum Vved. 1953, Fl. Uzbekistan. 2: 353. – Степные склоны и солонцеватые луга. – Распространение: Алт. кр. Редко. – Хим. состав: сапонины, флавоноиды (Растительные..., 1984).

C. continentale (Peschkova) Vlassova, 1993, Fl. Sibir. 6: 33. – Осыпи, пески и галечники, долины рек. – Распространение: Респ. Бур. Редко.

C. davuricum Fisch. ex Spreng. 1815, Pl. Min. Cogn. Pug. 2: 65, Orth. Var. – Луга, лесные опушки, вырубки, заросли кустарников, прирусловые галечники. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: сапонины, кумарины, флавоноиды (Растительные..., 1984). Кормовое.

C. furcatum Cham. et Schlecht. 1826, Linnaea, 1: 61. – Песчаные отмели, галечники, берега рек. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл.

C. holosteoides Fries, 1817, Novit. Fl. Svec. 4: 52. – Леса, опушки, степные склоны, заросли кустарников, луга, берега рек, у жилья, вдоль дорог. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды. Лекарственное: используется при лечении злокачественных опухолей (Растительные..., 1984).

C. jenisejense Hulten, 1956, Svensk Bot. Tidskr. 50: 473. — *Cerastium regelii* Ostenf. 1909, Vid.-Selsk. Skr. Math.-Nat., No. 8, 10. – Приречные пески и галечники, отмели, береговые склоны. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл.

C. lithospermifolium Fisch. 1812, Mem. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 3: 81. – Осыпи в высокогорном и верхней части лесного пояса, щебнистые склоны, каменистая тундра. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Ирк. обл. – Хим. состав: сапонины, алкалоиды (Растительные..., 1984).

C. maximum L. 1753, Sp. Pl. 1: 439. – Прибрежные луга и склоны, окраины болот. – Распространение: Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Ирк. обл., Новосиб. обл.

C. pauciflorum Stev. ex Ser. 1824, Prodr. 1: 414. – Субальпийские луга, хвойные и смешанные леса, заросли кустарников, лесные луга. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: флавоноиды (Растительные..., 1984).

C. pusillum Ser. 1926, Prodr. 1: 418. – Высокогорья и лесной пояс, галечники рек и ручьев, различные типы тундр. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: сапонины (Растительные..., 1984).

Род *Coccyganthe* (Reichenb.)

C. flos-cuculi (L.) Reichenb. 1844, Fl. Germ. Excurs. 16: 55. – *Silene flos-cuculi* (L.) Greuter & Burdet, 1982, Willdenowia 12: 189. – Сырые и болотистые луга, поляны. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды (Томczyk, 2008). Лекарственное: экстракты надземной части проявляют антибактериальную активность (Mamadalieva et al., 2008).

Род *Dianthus* L.

D. barbatus L. 1753, Sp. Pl.: 409. – Сухие разнотравные склоны приречных террас и лесные опушки. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: углеводы и родственные соединения, сапонины, алкалоиды, витамины, флавоноиды, жирное масло. Лекарственное: галеновые препараты обладают диуретическими свойствами (Растительные..., 2008). Декоративное.

D. borbasii Vandas, 1886, Oesterr. Bot. Z. 36: 193. – Луга, лесные опушки. – Распространение: Новосиб. обл. Редко. – Хим. состав: сапонины. Лекарственное: применяется в качестве противосудорожных средств.

D. deltooides L. 1753, Sp. Pl.: 411. – Лесные опушки, луга. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины, углеводы и родственные соединения, витамины, флавоноиды. Лекарственное: отвар применяется как кровоостанавливающее при маточных и геморроидальных кровотечениях, желудочных заболеваниях, болях в области сердца, болезнях почек и мочевого пузыря, при кашле (Растительные..., 1984) Медонос. Кормовое.

D. leptopetalus Willd. 1809, Enum. Pl. Hort. Berol.: 468. – Степи, остепненные луга, сухие склоны. – Распространение: Алт. кр. Редко. – Медонос. Кормовое. Декоративное.

D. ramosissimus Pall. ex Poiret, 1816, Encycl. 4: 130. – Луговые степи, степные каменистые склоны и скалы. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Тыва.

D. repens Willd. 1799, Sp. Pl., ed. 4. 2: 681. – Горная тундра, щебнистые и каменистые склоны. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины, углеводы и родственные соединения (Растительные..., 1984). Декоративное.

D. sajanensis (Baikov) Czepinoga, 2008, Konspekt Fl. Irkutsk. Obl.: 116. – Ерниковая и моховая тундра, лиственничные редколесья у верхней границы леса. – Распространение: Респ. Бур., Ирк. обл. Субэндемик.

D. superbis L. 1759, Amoen. Acad. 4: 272. – Луга, поляны в разреженных лесах, пояс каменноберезняков, тундра. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины, алкалоиды, дубильные вещества, флавоноиды. Лекарственное: используется при сердечных заболеваниях; настой и отвар применяется как кровоостанавливающее, при маточных кровотечениях, а также при нервных заболеваниях, при дерматозах. при заболеваниях мочевого пузыря, как противовоспалительное средство (Растительные..., 1984). Медонос. Кормовое. Декоративное.

D. versicolor Fisch. ex Link, 1821, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 420. — *Dianthus chinensis* L. 1753, Sp. Pl. 411. – Сухие лесные и остепненные луга, сосновые леса, поднимается до

альпийского пояса. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины, алкалоиды, витамины, флавоноиды. Лекарственное: галеновые препараты для комплексной терапии гипертонической болезни; отвар или настой применяется как кровоостанавливающее при желудочно-кишечных и маточных кровотечениях, при нервных заболеваниях, при сердечных заболеваниях, при гинекологических заболеваниях, отвар при ангине, кашле, как обезболивающее (Растительные..., 1984). Медонос. Кормовое. Декоративное.

D. × belkinii S.V.Smirn. & Shmakov, 2023, Turczaninowia, 26(1): 8. – Остепненные луга и галечники. – Распространение: Респ. Алт. Субэндемик. Редко

Род *Dichodon* (Barth) Reichenb.

D. cerastoides (L.) Reichenb, 1841, Ic. Fl. Germ. 5: F. 4915. – Берега ручьев в высокогорьях в верхней части лесного пояса, влажные луговины, песчаные наносы и галечники. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Ирк. обл., Кем. обл. Редко. – Хим. состав: сапонины, алкалоиды, флавоноиды. Кормовое. (Растительные..., 1984).

Род *Elisanthe* (Fenzl) Reichenb.

E. aprica (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Peschkova, 1979, Fl. Tsentral'noi Sibiri 1: 328. – *Silene aprica* Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey. 1835, Index Sem. Hort. Petrop. 1: 38. – Каменистые и щебнистые склоны, осыпи, степи, луга, иногда посева. – Распространение: Забайк. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Ирк. обл.

E. firma (Siebold. et Zucc.) A. Devjatov et V. Tichom. 1992, Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol., n.s. 97(3): 124. – *Silene firma* Siebold & Zucc. 1843, Abh. Akad. Muench. 4: II. 166. — Лиственничные леса, сухие горные луга, дубняки по склонам. – Распространение: Забайк. кр., Амур. обл.

E. noctiflora (L.) Rupr. 1869, Fl. Ingr.: 161. – Заросли кустарников, у дорог. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Кем. обл.

E. quadriloba (Turcz. ex Kar. et Kir.) Iconn. – *Silene quadriloba* Turcz. ex Kar. & Kir. 1842, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou, 15: 167. – Степи, скалы, каменистые россыпи. – Распространение: Респ. Алт., Респ. Тыва. Редко.

E. viscosa (L.) Rupr. 1869, Мém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, 15(2): 200. — *Silene viscosa* (L.) Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 497. – Песчаные петрофитные степи, разнотравные луга, каменистые склоны, скалы. – Распространение: Алт. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Ирк. обл., Кем. обл.

Род *Eremogone* Fenzl

E. capillaris (Poiret) Fenzl, 1833, Verbreit. Alsin. 37. – Скалы, каменистые осыпи, каменистые степные склоны. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: сапонины. Лекарственное: отвар применяется при туберкулезе; входит в состав сложных рецептур для лечения легочных заболеваний (Растительные..., 1984).

E. formosa (Fisch. ex Sen) Fenzl, 1833, Verbreit. Alsin. 37. – Альпийские луговые и каменистые склоны в долинах горных рек, зарастающий аллювий. – Распространение: Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Ирк. обл.

E. juncea (Bieb.) Fenzl, 1833, Verbreit. Alsin. 37. – Степи, кустарниковые заросли, остепненные склоны в сосняках, дубняках, речных берегах. – Распространение: Забайк. кр., Респ. Бур., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: флавоноиды, стероиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные, алкалоиды. Лекарственное: применяется при воспалении легких и туберкулезе (Растительные..., 1984).

E. longifolia (Bieb.) Fenzl, 1833, Verbreit. Alsin. 37. – Щебнистые степные склоны. – Распространение: Красн. кр., Кем. обл. Редко. – Хим. состав: флавоноиды (Растительные..., 1984).

E. meyeri (Fenzl) Ikonn. 1973, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 10: 139. — Скалы в горах,

осыпи, сухие склоны. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Ирк. обл. – Хим. состав: сапонины (Растительные..., 1984).

E. mongholica (Schischk.) Ikonn. 1973, *Novosti Sist. Vyssh. Rast.* 10: 139. – Щебнистые склоны в высокогорьях, морены. – Распространение: Респ. Тыва. Редко.

E. saxatilis (L.) Ikonn. 1973, *Novosti Sist. Vyssh. Rast.* 10: 137. – Каменистые склоны, остепненные леса, степные луга. – Распространение: Красн. кр., Респ. Якут., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: сапонины, углеводы и родственные соединения, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты в гидролизате, антоцианы (Растительные..., 1984). Кормовое. Декоративное.

Род *Fimbripetalum* (Turcz.) Ikonn.

F. radians (L.) Ikonn. 1977, *Novosti Sist. Vyssh. Rast.* 14: 79. – Луга, лесные опушки, заросли кустарников, берега рек. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: сапонины (Растительные..., 1984).

Род *Gastrolychnis* (Fenzl) Reichenb.

G. brachypetala (Hornem.) Tolm. et Kozhancz. 1972, *Arktich. Fl. SSSR* 6: 109. – Галечники в лесном и субальпийском поясах гор, приречные луга, каменистые склоны. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: алкалоиды. Лекарственное: применяется при гастритах, рините (Растительные..., 1984).

G. gracilis (Tolm.) Czer. 1981, *Sosud. Rast. SSSR*: 161. – Моховые болота, берега рек. – Распространение: Забайк. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл.

G. popovii Peschkova, 1975, *Novosti Sist. Vyssh. Rast.* 12: 278. – Осоковые луга, поймы рек. – Распространение: Забайк. кр., Респ. Бур.

G. saxatilis (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Peschkova, 1979, *Fl. Tsentral'noi Sibiri* 1: 330. – Береговые склоны, карбонатные скалы и каменистые россыпи. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл.

G. tristis (Bunge) Czer. 1981, *Sosud. Rast. SSSR*: 161, *Isonym.* – Альпийские и субальпийские луга, берега горных рек, каменистые склоны. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: сапонины, кумарины (Растительные..., 1984).

G. uniflora (Ledeb.) Tzvelev, 2000, *Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad)* 85(11): 101. – Влажная тундра, каменистые склоны и осыпи, берега ручьев. – Распространение: Респ. Тыва. Редко.

Род *Gypsophila* L.

G. altissima L. 1753, *Sp. Pl.* 407. – Степные луга, каменистые склоны, сухие сосновые бора. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл., Новосибир. обл. – Хим. состав: сапонины, алкалоиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные, кумарины, флавоноиды, тритерпеноиды (Растительные..., 1984). Кормовое. Декоративное.

G. cephalotes (Schrenk) F.N. Williams, 1889, *J. Bot.* 27: 323. – Альпийские и субальпийские луга, каменистые склоны. – Распространение: Респ. Алт. – Хим. состав: сапонины, фенолкарбоновые кислоты и их производные, флавоноиды (Растительные..., 1984).

G. davurica Turcz. ex Fenzl, 1842, *Fl. Ross.* 1: 294. – Остепненные луга, щебнистые склоны, степи. – Распространение: Забайк. кр., Респ. Бур., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: сапонины, алкалоиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные, кумарины, флавоноиды. Лекарственное: используется при туберкулезе и других легочных заболеваниях (Растительные..., 1984). Кормовое.

G. desertorum (Bunge) Fenzl, 1842, *Fl. Ross.* 1: 292. – Каменистые степи, скалы и каменистые склоны. – Распространение: Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Тыва. – Хим. состав: сапонины, фенолкарбоновые кислоты и их производные, флавоноиды (Растительные..., 1984). Кормовое.

G. elegans Bieb. 1808, Fl. Taur.-Caucas. 1: 319. – Обочины дорог, газоны; заносное. – Распространение: Респ. Алт., Ирк. обл. Редко. – Хим. состав: сапонины, фенолкарбоновые кислоты и их производные, флавоноиды, жирное масло. Лекарственное: обладает противовоспалительными и гепатопротективными свойствами (Huang et al., 2012; Chen et al., 2013; Lin et al., 2015; Bai et al., 2018). Декоративное. Ядовито.

G. paniculata L. 1753, Sp. Pl.: 407. – Остепненные луга, опушки сосновых боров. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: органические кислоты, алкалоиды, дубильные вещества, сапонины, флавоноиды, углеводы и родственные соединения, фенолкарбоновые кислоты и их производные, витамины, жирное масло. Лекарственное: применяется как отхаркивающее, слабительное и рвотное, обладает бактерицидной активностью; гипсофиллин оказывает сосудосуживающее действие; настоем применяется при заболеваниях печени (Растительные..., 1984). Кормовое. Декоративное. Ядовито.

G. patrinii Ser. 1824, Prodr. 1: 353. – Горные степи, прибрежные скалы и галечники, известняковые склоны. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: кумарины, углеводы, сапонины, фенолкарбоновые кислоты и их производные, флавоноиды (Растительные..., 1984). Декоративное.

G. perfoliata L. 1753, Sp. Pl.: 408. – Солончаковые и солонцеватые луга. – Распространение: Алт. кр., Кем. обл. Редко. – Хим. состав: углеводы, сапонины, алкалоиды, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды. Лекарственное: применяется как ранозаживляющее; оказывает бактерицидное действие (Растительные..., 1984).

G. sambukii Schischk. 1936, Kom., Fl. URSS 6: 763, 892. – Южные склоны скал и осыпей в высокогорьях, реже сухие речные галечники. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Ирк. обл. – Хим. состав: сапонины, фенолкарбоновые кислоты и их производные, флавоноиды (Растительные..., 1984).

G. sericea (Ser. ex DC.) Krylov, 1939, Fl. Sibir. Occ. 5: 1087., 1931, Stroh in Beih. Bot. Centralbl. 59: E. 458. – Галечники по берегам горных рек, сосновые горные леса, пологие каменистые склоны. – Распространение: Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Тыва, Респ. Хакас. – Хим. состав: сапонины, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды. Декоративное.

Род *Herniaria* L.

H. glabra L. 1753, Sp. Pl.: 218. – Сухие луга и лесные поляны, окраины полей и у дорог. – Распространение: Алт. кр., Респ. Алт. – Хим. состав: сапонины, углеводы и родственные соединения, эфирное масло, азотсодержащие соединения, витамины, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, кумарины, флавоноиды, антоцианы. Лекарственное: в народной медицине используется как диуретическое при болезнях почек, сердца, ревматизме, артритах, при венерических заболеваниях; обладает антибактериальными, спазмолитическими и слабыми желчегонными свойствами; используется наружно как ранозаживляющее и вяжущее, при диатезе и кожных заболеваниях; экстракт корней повышает эффективность противоопухолевых токсинов и значительно снижает побочные эффекты их действия (Растительные..., 1984; Weng et al., 2010, 2012). Кормовое.

H. polygama J. Gay, 1847, Duchartre, Rev. Bot. 2: 371. – Приречные пески, степные склоны, сухие сосновые бора, у дорог. – Распространение: Алт. кр. – Хим. состав: кумарины. Лекарственное: в народной медицине используется при болезнях почек, ревматизме, артритах; обладает антибактериальными, спазмолитическими и слабыми желчегонными свойствами (Растительные..., 1984).

Род *Lychnis* L.

L. chalconica L. 1753, Sp. Pl. 1: 436. – Долины рек, высокотравные луга, лесные опушки. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: фитоксидины, сапонины, углеводы и родственные соединения, флавоноиды, витамины, жирное масло. Лекарственное: экстракт надземной

части обладает противовоспалительными, противоязвенными и анальгезирующими свойствами (Крылова и др., 2014; Нестерова и др., 2017). Декоративное.

L. fulgens Fisch. ex Spreng. 1818, Novi Provent.: 26. – Луга, травянистые склоны, заросли кустарников. – Распространение: Забайк. кр., Редко. – Хим. состав: сапонины, кумарины, флавоноиды. Лекарственное: используется от головной боли (Растительные..., 1984).

Род *Melandrium* Roehk

M. album (Miller) Garcke, 1858, Fl. N. Mitt. Deutschland Ed. 4: 55. – Луга, как сорное в посевах, около жилья, вдоль дорог, залежи. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кемеров. обл., Новосибир. обл. – Хим. состав: сапонины, витамины, флавоноиды, углеводы, фенолкарбоновые кислоты и их производные. Лекарственное: используется при маточных кровотечениях, эпилепсии, при опухолях кишечника (Растительные..., 1984). Кормовое.

Род *Mesostemma* Vved.

M. martjanovii (Krylov) Ikonn. 1976, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 13: 114. – Щербнистые склоны в высокогорьях, каменистые берега ручьев. – Распространение: Красн. кр., Респ. Алт. – Хим. состав: сапонины (Растительные..., 1984).

Благодарности. Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

ЛИТЕРАТУРА

Анисимов А. В., Кечайкин А. А., Ваганов А. В., Сеницына Т. А., Уварова О. В., Дорофеев В. И., Шалимов А. П., Панкратов С. Ю., Зайков В. Ф., Шмаков А. И. Конспект высших сосудистых растений гор Южной Сибири. Часть 1. Порядки Lycopodiales – Zygophyllales // Флора и растительность Алтая, 2023. Т. 15. С. 12–119.

Конспект флоры Азиатской России: сосудистые растения. – Новосибирск, 2012. – С.31

Конспект флоры Иркутской области (сосудистые растения) / В. В. Чепинога [и др.]; под ред.

Л. И. Малышева. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. Ун-та, 2008. – 327 с.

Красная книга Алтайского Края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. – Барнаул: из-во Алт. ун-та, 2016. – 292 с.

Красная книга Амурской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. – Благовещенск: Изд-во Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2020. – 499 с.

Красная книга Забайкальского края. Растения. – Новосибирск: ООО "Дом мира", 2017. – 384 с.

Красная книга Красноярского края. В 2 т. Т. 2: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений и грибов. – Красноярск, Сибирский фед. ун-т., 2012. – 572 с.

Красная книга Кузбасса. Том I. 3-е издание, переработанное и дополненное. – Кемерово: "ВЕКТОР-ПРИНТ", 2021. – 240 с.

Красная книга Республики Бурятия: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. – Улан-Удэ: изд-во БНЦ СО РАН, 2013. 688 с.

Красная книга Республики Саха (Якутия). Т. 1: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. – Москва: издательство "Реарт", 2017. – 412 с.

Красная книга республики Хакасия: Редкие и исчезающие виды растений и грибов. – Новосибирск: Наука, 2012. – 288 с.

- Малышев Л.И., Пешкова Г.А., Байков К.С. и др. Конспект флоры Сибири: Сосудистые растения. – Новосибирск: Наука, 2005. – 362 с.
- Определитель растений Алтайского края. – Новосибирск: Издательство СО РАН, филиал "Гео", 2003. – 634 с.
- Определитель растений Бурятии – Улан-Удэ: Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 2001. – 672 с.
- Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2001. – 477 с.
- Определитель растений Новосибирской области. – Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 2000. – 492 с.
- Определитель растений Республики Алтай. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. – 701 с.
- Определитель растений Республики Тывы. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007. – 2-е изд., испр. и доп. – 706 с.
- Определитель растений юга Красноярского края. – Изд-во "Наука", Сибирское отделение, Новосибирск. 1979. – 669 с.
- Определитель высших растений Якутии. – Москва: Товарищество науч. изд. КМК; Новосибирск: Наука, 2020. – 895 с.
- Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. Дополнения к 1 тому / Отв. ред. А. Л. Буданцев. – СПб.; М: Товарищество научных изданий КМК, 2018. – 409 с.
- Сосудистые растения советского Дальнего Востока: в 8 т. / отв. ред. С. С. Харкевич. – Л.: Наука, 1985-1996.
- Флора Даурии. Том 1-6. – Владивосток: Дальнаука, 2008-2015.
- Флора российского Дальнего Востока: Дополнения и изменения к изданию "Сосудистые растения советского Дальнего Востока". Т. 1–8 (1985–1996) / отв. ред. А. Е. Кожевников, Н. С. Пробатова. – Владивосток: Дальнаука, 2006. – 456 с.
- Флора Сибири: в 14 т. – Новосибирск: Наука, 1987-2003.
- The Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV // Botanical Journal of the Linnean Society, 2016. – Vol. 181, no. 1. – P. 1–20